

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 Axmatqulova Dilbar
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 Eminov Behzodbek Abdujabborovich
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 Mamarajabov Shavkat Ergashevich
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 Muxametov Axmad Muxametovich
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 Normurodova Sabina Laziz qizi
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 Ochilov Elbek Olimovich
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 Qodirova Kumush Farxod qizi
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova

CHET TILI MASHG'ULOTLARIDA TALABALARGA O'QISHNI O'RGATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Nemis tili va adabiyoti kafedrası dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya: Mazkur maqola o'qishni nutq faoliyati turi sifatida o'rgatish masalalariga bag'ishlangan. Muallif o'qishga berilgan tasnif va tavsiflarni ko'plab olimlarning yondashuvlari asosida tahlil qiladi. Shuningdek, chet tilida o'qishga o'rganish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: nutq faoliyati, o'qish, tasnif, tavsif, matn, chet tili, nemis tili, o'rgatish.

Abstract: The article is dedicated to the issues of teaching reading as a type of speech activity. The author analyzes the classification and characteristics of reading proposed by numerous scholars. Moreover, the article suggests ways to overcome difficulties in reading foreign texts.

Key words: speech activity, reading, classification, characteristics, text, foreign language, German language, teaching.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам обучения чтению как виду речевой деятельности. Автор анализирует классификацию и характеристики чтения, предложенные многими учёными. Кроме того, предлагаются пути преодоления трудностей при чтении иноязычных текстов.

Ключевые слова: речевая деятельность, чтение, классификация, характеристика, текст, иностранный язык, немецкий язык, обучение.

KIRISH

Ma'lumki, o'qish – yozma ma'lumotni tushunish va uni talqin etishni o'z ichiga olgan kognitiv jarayondir. Bu nutq faoliyat turi psixolingvistika fani doirasida o'rganilib, inson ruhiyati va tilshunoslikning o'zaro munosabatini tadqiq etish bilan birga, til va uni idrok etish bilan bog'liq aqliy jarayonlar o'rtasidagi munosabatni ham qamrab oladi.

So'nggi paytlarda tilshunoslikning boshqa fanlar bilan uyg'unlashuvi natijasida lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv lingvistika, psixolingvistika kabi ko'pgina ilmiy yo'nalishlar paydo bo'ldi. Psixolingvistika psixologiya va tilshunoslikning chambarchas bog'liqligi hamda uyg'unlashuvini o'zida mujassam qilgan bo'lib, asosan o'tgan asrning 60-yillarida olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Mazkur maqolada biz chet til mashg'ulotlarida o'qishga o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunga kelib, o'qish – nutq faoliyat turi sifatida, nutqni idrok qilish va kognitiv jarayonlar doirasida olimlarning tadqiqot predmeti bo'lib kelmoqda. Mavzuni o'rganishda xorijiy va o'zbek olimlaridan L.S. Vigotskiy, V.P. Gluxov, Z.I. Klichnikova, V.A. Kovshikov, R.K. Minyar-Beloruhev, A.R. Luriya, A.A. Leontyev, G.V. Rogova, F.M. Rabinovich, T.E. Saxarova, I.A. Zimnaya, J. Jalolov va boshqalarning psixologiya, psixolingvistika, chet til o'qitish metodikasi hamda kognitiv tilshunoslikka oid ilmiy asarlari atroflicha tahlilga tortildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada o'qish nutq faoliyati turining umumnazariy muammolari va uning o'ziga xos psixolingvistik hamda lingvodidaktik xususiyatlarini aniqlashda lingvistik tavsiflash metodidan foydalanildi. Shuningdek, o'qishning ko'p bosqichli identifikatsion va definitsion tahlilini o'z ichiga oluvchi komponentli tahlil metodidan ham foydalanildi.

Psixolingvistika doirasida ta'lim oluvchilarning qiziqish doirasiga oid matnni o'qish jarayonida harfiy belgilarni qanday idrok etishi, ularning talqin qilinishi hamda xotirada saqlangan bilimlarning matnni tushunish jarayoniga qanday ta'sir qilishiga oid tahlillar amalga oshirildi. Xorijiy tildagi matnlarni o'qish va ularni tahlil qilish jarayonida induktiv va deduktiv metodlardan foydalanildi. Induktiv metod yordamida asosan muammoning umumiy qonuniyatlari aniqlanib, ularni to'plashga asoslangan bo'lsa, deduktiv metod orqali dastlabki qoidalar asosida ma'lumotlar tahlil qilinib, yangi ma'lumotlarni aniqlash jarayoni amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rus olimi S. L. Rubinshteynning fikriga ko'ra, "o'qish – bu oddiygina yozma tovushlarni og'zaki nutqqa o'g'irishning mexanik operatsiyasi emas. O'qishga o'rgatish nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki intellektual faoliyat qobiliyatini ham shakllantirishdan, ya'ni matnni idrok etishdan iborat" [3, 55]. Shuningdek, xorijiy tilga o'rgatishning psixologik xususiyatlarini tadqiq etgan I. A. Zimnaya o'qishga shunday ta'rif beradi: "bu nutq faoliyati turi bo'lib, muloqot jarayonida insonning kommunikativ-kognitiv ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan, fikrlash tili (istak, hissiyotlar ifodasi) orqali shakllangan va ifodalangan, aktiv, maqsadga yo'naltirilgan, mazmunli jarayonni ulashish va qabul qilishdan iborat" [2, 223-bet].

Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy adabiyotlarini tahlil qilish natijasida o'qishning biz uchun muhim bo'lgan quyidagi psixolingvistik xususiyatlari aniqlandi. Ya'ni, o'qish jarayoni kognitiv faoliyat bo'lish bilan birga, bir-biriga bog'liq bo'lgan bir necha bosqichlarni o'z ichiga olgan jarayon hisoblanadi. Shuningdek, bu nutq faoliyati turi grafik belgilarni idrok etish hamda harflar va so'zlarni anglash jarayonini o'z ichiga oladi.

Aslida, o'qish jarayonida semantika katta ahamiyatga ega bo'lib, tahlilga tortilgan matndagi so'z va iboralarning ma'nosini tushunish ta'lim oluvchilar uchun hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Semantik xususiyatlar bilan birga, matnning tuzilishi, ya'ni sintaktikasini o'rganish ham muhim. Bu, o'z navbatida, matn tuzilishiga oid dastlabki tasavvurga ega bo'lishda katta ahamiyatga ega, desak, xato bo'lmaydi. Shuni ta'kidlash joizki, o'qish jarayoni chiziqli bo'lmay, ta'lim oluvchi bilan doimiy ravishda o'zaro munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. O'qish orqali ma'lumot idrok qilinadi va ta'lim oluvchi matn mazmuniga o'z munosabatini bildiradi, ijobiy yoki tanqidiy fikr yuritadi hamda uni izohlaydi. Shu o'rinda, rus olimi S. L. Rubinshteynning quyidagi fikri biz uchun muhim: "fikrni shakllantirish – bu nafaqat jarayon sifatida fikrlash pozitsiyasini to'g'ri tushunish, balki fikrlash obyektiv dunyo bilan o'zaro ta'sir qiluvchi subyektning faoliyati sifatida tushunilishini nazarda tutadi" [4, 27].

O'qishning semantik xususiyatlari bilan birga, fonologik idrok ham katta ahamiyatga ega, ya'ni u matnni tushunishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kimsa matnni ovoz chiqarib yoki ichida o'qiganida, so'zlarni aqlan talaffuz qiladi, bu esa ularni tanish tovush tuzilmalari bilan bog'lashga yordam beradi. Fonologik xotira matnni idrok etishda muhim rol o'ynaydi. Bu ta'lim oluvchilarga so'zlarning tovushli tasvirlarini idrok qilish va boshqarish imkonini beradi. Ayniqsa, ovoz chiqarib o'qishda yoki jumlaning ma'nosini tushunish uchun bir vaqtning o'zida bir nechta so'z yoki iboralarni xotirada saqlash zarur bo'lgan holatlarda ushbu jarayon yaqqol kuzatiladi.

Kuzatuvlar natijasida o'qishning yana bir muhim jihati – o'qish orqali tilning imlo va orfoepik me'yorlarini bilish shakllanadi. Masalan, chet tili mashg'ulotlarida o'qishga o'rganishning dastlabki bosqichida ta'lim oluvchilar notanish so'zning tarjimasini qidirish yoki tovushni tahlil qilish kabi strategiyalardan faol foydalanadilar. Til o'rganishning o'rta bosqichlarida esa tanish shakllarni intuitiv ravishda payqash oson kechadi. Biroq qo'shma so'zlar yoki noma'lum atamalarini o'qish jarayoni qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Bu, ayniqsa, chet tillarni o'rganuvchilar uchun muhim, chunki notanish grafik belgilar va tovush birikmalari idrok jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Masalan, nemis tilidagi Eichhörnchen (olmaxon) so'zining o'qilishi o'zbek tilida oson bo'lsa, ingliz va nemis tillarida talaffuz qilishda qiyinchilik tug'diradi.

Shuningdek, nemis tilidagi matnlarni o'qishda ko'plab qo'shma so'zlarga duch kelamiz:

- Streichholzschächtelchen (gugurt qutichasi);
- Freundschaftsbeziehungen (do'stlik munosabatlari).

Bundan tashqari, nemischa matnlarda uchraydigan qo'shma so'zlarni so'zma-so'z tarjima qilish har doim ham natija bermaydi. Bu esa til o'rganishda qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, Kreuzschlitzschraubenzieher so'zini o'zbek tiliga izohli tarjima qilish maqsadga muvofiq: "burama mixlarni burab joyiga qotirish yoki bo'shatish uchun ishlatiladigan ustachilik asbobi". Albatta, bunday qo'shma so'zlarni nemis tilida ko'p uchratish mumkin.

Shuningdek, nemischa matnlarni o'qishda bu tilga xos bo'lgan murakkab qo'shma so'zlar ham uchraydi:

- Schauspielerbetreuungsflugbuchungsstatisterieleitungsgastspielorganisationsspezialist (85 harf) – aktyorlarning reysini bron qilish statistikasini tashkillashtiruvchi mutaxassis;

- Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (63 harf) – mol go'shtini belgilash qoidalari va nazoratni topshirish to'g'risidagi qonun;
- Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung (32 harf) – avtoullovni majburiy sug'urtalash;
- Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz (40 harf) – korporativ soliqqa tortishni rivojlantirish to'g'risidagi qonun.

Chet tilidagi matnlarni o'qish jarayonida sintaktik jihatlar, ya'ni gapning tuzilishi katta ahamiyatga ega bo'lib, jumlar tuzish va ularning o'zaro bog'liqligini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ta'lim oluvchilar chet tilida qisqa xabar va yangiliklarni o'qishni xush ko'radilar. Ammo katta hajmdagi matnlarni o'qishda idrok qilish jarayoni sekinlashishi mumkin. Natijada, ta'lim oluvchilar uchun kognitiv yuk ortadi, bu esa o'qish samaradorligining pasayishiga va matnni tushunishning yomonlashishiga olib keladi. Matndagi murakkab sintaktik konstruktsiyalar o'quvchidan ma'lumotni anglash va uni xotirada saqlash uchun qo'shimcha bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Psixolingvistlarning ta'kidlashicha, bunday konstruktsiyalarni tushunish qiyinchilik tug'dirishi tabiiy, ayniqsa, murakkab tuzilmalar o'quvchining kundalik hayotida qo'llaydigan so'z va so'z birliklariga mos kelmasa, madaniyatlararo muloqot murakkablashishi mumkin. Shu sababli, ta'lim oluvchilarga til bilish darajasi (A1, A2, B1, B2, C1) ga mos matnlardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Bu kabi xususiyatlarni inobatga olish til o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, chet tilidagi matnlarni o'rganishda induktiv fikrlash ham mavjud bo'lib, bu metod orqali ta'lim oluvchilar tahlilga tortilgan matn asosida alohida fikrlar shakllantirib, ular asosida umumiy xulosalar chiqaradilar, ya'ni xususiylikni o'rganib, umumiylikni bilib olish nazarda tutiladi. Mashg'ulotlar jarayonida talabalar ko'p holatlarda tahlilga tortilgan matnlar asosida yangi bilimlarni orttiradilar. Ta'limda induktiv metoddan foydalanish induktiv fikrlash darajasi yuqori bo'lgan talabalarga semantik aloqalarni tezroq va aniqroq tiklash hamda murakkab matnlarni talqin qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi, desak xato bo'lmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Chet til mashg'ulotlarida ta'lim oluvchilarga o'qish malakalarini shakllantirish natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: o'qish nutq faoliyati turi – bu grafik va fonologik ma'lumotlarni idrok etish hamda ularni talqin qilish, shuningdek, sintaktik tuzilmalarni qayta ishlash va ma'no chiqarishni o'z ichiga olgan ko'p qirrali psixolingvistik jarayon. Ushbu bosqichlarning har biri insonning bilim qobiliyatlari, xotirasi, tajribasi va tilni bilishi bilan chambarchas bog'liq.

Shuningdek, o'qish nutq faoliyati turi chet til o'qitish metodikasida katta ahamiyatga ega bo'lib, xorijiy tildagi matnni o'qish jarayonida ta'lim oluvchilar lingvistik va lingvokulturologik malakalarini rivojlantirish bilan birga, ushbu nutq faoliyati turining umumta'limiy va rivojlantiruvchi ta'sirini oshiradi. Ya'ni, insonni komillik sari yetaklovchi omil bo'lib xizmat qiladi, desak xato bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования. – М., 1934. – 324 с.
2. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. – М.: Русский язык, 1989. – 223 с.
3. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.
4. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. – М., 1958. – 147 с.
5. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2012. – 432 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.